

ISSN 2073-7394

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

ВИПУСК 3(23)

Київ
2012

ДП «Центральний науково-дослідний інститут
навігації і управління»

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Випуск 3(23)

**Заснований
у 2007 році**

Наукове періодичне видання,
в якому відображені результати
наукових досліджень з розробки та
удосконалення систем управління,
навігації та зв'язку у різних
проблемних галузях.

Засновник:

Державне підприємство
«Центральний науково-дослідний
інститут навігації і управління».

Адреса редакційної колегії:

Україна, 04073, Київ,
вул. Фрунзе, 160/20.

Телефон: +38 (044) 463-99-22
(консультації, прийом статей).

E-mail:

office.nav.u@nbi.com.ua.

Інформаційний сайт:

www.csri.kiev.ua

Реферативна інформація

зберігається: у загальнодержавній
реферативній базі даних
„Україніка наукова” та публікується
у відповідних тематичних серіях
УРЖ „Джерело”.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова:

КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, проф.)

Заступник голови:

БАРАНОВ Георгій Леонідович (д-р техн. наук, проф.)

Члени:

БОГОМЬЯ Володимир Іванович (канд. техн. наук, с.н.с.)

ВАСИЛЕНКО Олександр Васильович (канд. техн. наук, с.н.с.)

ДОВБНЯ Володимир Вікторович (канд. військ. наук, с.н.с.)

ІЛ'ІН Олег Юрійович (д-р техн. наук, проф.)

КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, проф.)

ЛУХАНІН Михайло Іванович (д-р техн. наук, проф.)

МАШКОВ Олег Альбертович (д-р техн. наук, проф.)

МЕДВЕДЄВ Валерій Павлович (д-р техн. наук, проф.)

МІТРАХОВИЧ Михайло Михайлович (д-р техн. наук, проф.)

МОРГУН Олександр Андрійович (д-р техн. наук, доц.)

МОРГУН Василь Андрійович (д-р іст. наук, проф.)

МОСОВ Сергій Петрович (д-р військ. наук, проф.)

ПАШКОВ Дмитро Павлович (канд. техн. наук, доц.)

ПЕШЕХОНОВ Володимир Григорович (академік РАН, д-р техн. наук, проф.)

СКОРИК Євген Тимофійович (д-р техн. наук, проф.)

СТАВИЦЬКИЙ Сергій Дмитрович (канд. техн. наук, с.н.с.)

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, проф.)

СУХАНОВ Костянтин Георгійович (канд. техн. наук, с.н.с.)

ТОЛУБКО Володимир Борисович (д-р техн. наук, проф.)

ТУПКАЛО Віталій Миколайович (д-р техн. наук, проф.)

УРУСЬКИЙ Олег Семенович (д-р техн. наук, проф.)

ХОРОШКО Володимир Олексійович (д-р техн. наук, проф.)

ЧЕРЕПКОВ Сергій Тимофійович (канд. техн. наук, доц.)

ЯВТУШЕНКО Анатолій Миколайович (канд. військ. наук, проф.)

Відповідальний секретар:

КУЧУК Георгій Анатолійович (канд. техн. наук, с.н.с.)

Секретар:

КОЗЕЛКОВА Катерина Сергіївна (канд. техн. наук, с.н.с.)

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор
Затверджений до друку Вченою радою ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління»
(протокол № 7 від 17 липня 2012 року)

Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", затвердженого постановою
президії ВАК України від 16.12.2009 р., № 1-05/6 (технічні науки, № 75; бюлетень ВАК України, № 1, 2010)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 12154-1038Р від 28.12.2006 р.

НАШІ АВТОРИ

- АРТЮШЕНКО**
Олександр Вікторович
Национальний технічний університет „ХПІ”, Харків, старший помічник начальника навчальної частини факультету військової підготовки
- БАРАБАШ**
Олег Володимирович
Национальний авіаційний університет, Київ, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- БАРАНОВ**
Георгій Леонідович
ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління», Київ, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи
- БЕЛАС**
Олег Миколайович
Национальний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київ, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри
- БЕССОНОВ**
Олександр Олександрович
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, старший викладач
- БРЕЖНЄВ**
Євген Віталійович
Национальний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, докторант
- БУДАНОВ**
Павло Феофанович
Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- БУТЕНКО**
Ольга Станіславівна
Национальний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри
- БУТРИМ**
Тетяна Вікторівна
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри
- ВАСЮТА**
Костянтин Станіславович
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри
- ВОЙТЕНКО**
Ольга Вікторівна
Житомирський військовий інститут Национального авіаційного університету, Житомир, асистент
- ВОРОБІЙОВ**
Юрій Анатолійович
Национальний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ВОРОНЬКО**
Віталій Володимирович
Национальний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НМВ
- ГЛУЩЕНКО**
Микола Олександрович
Академія внутрішніх військ МВС України, Харків, старший викладач кафедри
- ГОРДІЄНКО**
Юрій Олексійович
Головний центр спеціального контролю ДКА України, Макарів-1, кандидат технічних наук, провідний інженер
- ГРУЗДО**
Ірина Володимирівна
Национальний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, аспірант
- ДАНИЮК**
Юрій Володимирович
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ДЕНДАРЕНКО**
Владислав Юрійович
Академія пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля МНС України, Черкаси, старший викладач
- ДЕРГАЧОВ**
Костянтин Юрійович
Национальний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
- ЖИВИЦЬКИЙ**
Микола Григорович
Кіровоградська льотна академія Национального авіаційного університету, Кіровоград, викладач
- ЖИЛІН**
Євген Ігоревич
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ЗАЙЦЕВ**
Віталій Євгорович
Национальний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, доцент кафедри
- ЗАКЛЕВСЬКИЙ**
Дмитро Євгенович
Президія Национальної академії наук України, Київ, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник
- ЗОЦ**
Федір Федорович
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, ад'юнкт
- ЗУБРИЦЬКИЙ**
Григорій Миколайович
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, начальник НДВ НЦ ПС
- ІВАНЕНКО**
Дмитро Вікторович
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
- ІВКО**
Сергій Олександрович
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ», Київ, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ІРХА**
Артем Валерійович
Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, офіцер відділення центру імітаційного моделювання, ад'юнкт
- ІСАЄВ**
Сергій Олександрович
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, аспірант
- КАДІР**
Абдуллах Ікрам
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
- КАЙАЛИ**
Ейаз
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
- КАЛУГІН**
Володимир Дмитрович
Национальний університет цивільного захисту України, Харків, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри
- КАРЕВ**
Віктор Григорович
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, науковий співробітник
- КАРПЕНКО**
Микола Юрійович
Харківська національна академія міського господарства, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- КЕ**
Ян
ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління», Київ, аспірант

Наші автори

- ПАЩЕНКО Руслан Едуардович** Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- ПЕЧЕНІН Валерій Васильович** Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- ПИЛИПЕНКО Дмитро Юрійович** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
- ПОГРУЗОВА Катерина Олександрівна** Житомирський військовий інститут ім. С.П.Корольова Національного авіаційного університету, Житомир, студентка
- ПОНОМАРЕНКО Олена Михайлівна** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, асистент
- ПОПОВ Вадим Михайлович** Національний університет цивільного захисту України, Харків, кандидат технічних наук, доцент, проректор
- ПРИБИЛЬНОВ Дмитро Вікторович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, ад'юнкт
- РАДІВІЛОВА Тамара Анатоліївна** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- РИСАКОВ Микола Данилович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник
- РОТ Світлана Миколаївна** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, ад'юнкт
- РУБАН Ігор Вікторович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри
- САЙ Валерій Миколайович** Науковий центр бойового застосування РВіА Сумського державного університету, Суми, старший науковий співробітник
- СМІРНОВ Олексій Анатолійович** Кіровоградський національний технічний університет, Кіровоград, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- СТАСЄВ Сергій Юрійович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, здобувач
- СТРЕЛКОВ Олександр Іванович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри
- СТРЕЛКОВА Тетяна Олександрівна** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- СУГОНЯК Інна Іванівна** Житомирський державний технологічний університет, Житомир, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ТИХОНОВ Ілля Валентинович** Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків, Київ, капітан далекого плавання, начальник Інспекції
- ТИТОВ Ігор Володимирович** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
- ТИХОНОВ Григорій Митрофанович** Національний університет оборони України, Київ, кандидат військових наук, старший науковий співробітник, заступник начальника кафедри
- ТОКАР Андрій Миколайович** Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету, Житомир, науковий співробітник
- ТОЛКУНОВА Юлія Миколаївна** Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, здобувач
- ТЮТЮНИК Вадим Володимирович** Національний університет цивільного захисту України, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, докторант
- УФІМЦЕВА Вікторія Борисівна** Харківська національна академія міського господарства, Харків, кандидат технічних наук, доцент
- ФІРСОВ Сергій Миколайович** Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ФРОЛОВ Владислав Володимирович** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, магістрант
- ХОМЯКОВ Едуард Миколайович** Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- ХРАЩЕВСЬКИЙ Рішвідас Вілімович** Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Кіровоград, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри
- ЧЕКУНОВА Оксана Миколаївна** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, викладач кафедри
- ЧОРНОГОР Леонід Феоктистович** Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри
- ЧУБ Ігор Андрійович** Національний університет цивільного захисту України, Харків, кандидат технічних наук, доцент, начальник науково-дослідної лабораторії
- ШАЛИГІН Денис Миколайович** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, здобувач
- ШАПОВАЛОВ Олександр Васильович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, помічник начальника навчальної частини факультету
- ШЕВЧЕНКО Валентина Володимирівна** Національний технічний університет «ХПІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ШКОРІНА Юрій Миколайович** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, асистент
- ЩЕРБІНА Ксенія Олександрівна** Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, аспірант
- ЯЩЕНОК Володимир Жоржєвич** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Артюшенко О.В.	91	Коваленко О.В.	255	Пилипенко Д.Ю.	99
Барабаш О.В.	13	Коваль О.В.	135	Погрузова К.О.	201
Баранов Г.Л.	2	Ковтонюк І.Б.	122	Пономаренко О.М.	87
Белас О.М.	48	Кожушко Я.М.	142	Попов О.М.	206
Бессонов О.О.	51	Коломиєць А.С.	234	Прибильнов Д.В.	190
Богатирьова Г.В.	219	Коломиєць К.В.	87	Притула А.С.	219
Богом'я В.І.	57	Корабльов М.М.	75	Радівілова Т.А.	184
Брежнев Є.В.	156	Коржов А.М.	22	Радомський О.М.	60
Буданов П.Ф.	7	Корнієнко Л.Г.	25	Рисаков Н.Д.	251
Бутенко О.С.	194	Косенко Н.В.	138	Рот С.М.	31
Бутрим Т.В.	108	Красницький С.С.	194	Рубан І.В.	190
Васюта К.С.	223	Кузнецов О.О.	81	Сай В.М.	255
Войтенко О.В.	94	Кулинич В.С.	172	Смірнов О.А.	255
Воробцов Ю.А.	166	Курцева Л.Б.	87	Стасев С.Ю.	105
Воронько В.В.	166	Лаврінчук О.В.	129	Стрелков О.І.	108
Глущенко Н.О.	223	Лаврут О.О.	234	Стрелкова Т.О.	108
Гордієнко Ю.О.	210	Левіков Ю.В.	125	Сугоняк І.І.	201
Груздо І.В.	160	Липівський В.Г.	48	Тихонов І.В.	2
Данюк Ю.В.	190	Литюга О.П.	108	Тищенко Б.Г.	34
Дендаренко В.Ю.	216	Макаров С.А.	31	Тітов І.В.	251
Дергачов К.Ю.	60	Макогон А.Е.	75	Тіхонов Г.М.	142
Живицький М.Г.	17	Малинській С.М.	238	Токар А.М.	129
Жилін Є.І.	108	Мартинчук О.О.	241	Толкунова Ю.М.	145
Зайцев В.Є.	166	Мегель Ю.Є.	91	Турко С.І.	34
Заклевський Д.Є.	48	Мельніков М.С.	166	Тютюник В.В.	210
Зоц Ф.Ф.	223	Міронова В.Л.	2	Уфімцева В.Б.	125
Зубрицький Г.М.	241	Мнушка О.В.	247	Фірсов С.М.	112
Іваненко Д.В.	63	Можаєв О.О.	180	Фролов В.В.	81
Івко С.О.	234	Молодецька К.В.	201	Хомяков Е.М.	42
Ірха А.В.	228	Москаленко А.О.	234	Хращевський Р.В.	13
Ісаєв С.О.	81	Мрачковський О.Д.	34	Чекунова О.М.	31
Кадір А.І.	241	Наливайко Л.Г.	238	Чорногор Л.Ф.	210
Кайалі Е.	184	Новожилова М.В.	206	Чуб І.А.	206
Калугін В.Д.	210	Обідін Д.М.	13	Шалигін Д.М.	7
Карев В.Г.	251	Озеров С.В.	223	Шаповалов О.В.	116
Карпенко М.Ю.	125	Олійник Ю.А.	142	Шевченко В.В.	151
Ке Ян	231	Павліков В.В.	37	Шкоріна Ю.М.	87
Кириленко В.А.	129	Пашенко Р.Е.	194	Щербина К.О.	94
Коблянянський Б.Б.	70	Печенін В.В.	94	Яценюк В.Ж.	251

З М І С Т

НАВИГАЦІЯ

<i>Баранов Г.Л., Тихонов І.В., Міронова В.Л.</i> Гармонізація поліергатичних систем навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів методами теорії ігор	2
<i>Буданов П.Ф., Шальгин Д.Н.</i> Модель текущего и эталонного изображений в радиометрических системах на- вигации	7

КОНТРОЛЬ КОСМІЧНОГО І ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

<i>Барабаш О.В., Обідін Д.М., Храцевський Р.В.</i> Рекомендації щодо створення адаптивної системи планування розподілу повітряного простору	13
<i>Живицький М.Г.</i> Реалізації принципу вільного польоту як основа ефективного використання повітряного простору ..	17

РАДІОЛОКАЦІЯ І РАДІОТЕХНІКА

<i>Коржов А.Н.</i> Об одном способе компенсации непреднамеренных активных помех в РТС приморского базирования	22
<i>Корнієнко Л.Г.</i> Кутовой розподіл поля просторово-часових імпульсів фазованих антенних решіток з фазо- частотним фокусуванням безперервних сигналів	25
<i>Макаров С.А., Рот С.М., Чекунова О.М.</i> Удосконалена методика синтезу систем фазового автопідстроювання частоти з нелінійними законами регулювання параметрів та додатковим каналом фазової компенсації	31
<i>Мрачковський О.Д., Тищенко Б.Г., Турко С.І.</i> Ефективний метод формування і обробки кодів Велті та його ре- алізація з використанням сучасної елементної бази	34
<i>Павликов В.В.</i> Статистический синтез алгоритмов восстановления радиояркогостного изображения в СВЧ-ра- диометрах сканирующего типа	37
<i>Хомяков Э.Н.</i> Анализ потенциальной точности контроля траектории летательного аппарата средствами радио- электронного комплекса из трех дальномерно-скоростных радиосистем	42

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

<i>Белас О.М., Липієвський В.Г., Заклевський Д.С.</i> Розроблення методики прогнозуючого контролю сучасних авіа- ційних інфокомунікаційних мереж	48
<i>Бессонов А.А.</i> Применение робастных фитнес-функций при оценивании параметров нелинейных объектов с помощью эволюционирующей радиально-базисной сети	51
<i>Богом'я В.І.</i> Спосіб визначення геометричних розмірів космічних об'єктів	57
<i>Дергачов К.Ю., Радомський О.М.</i> Модель застосування інтелектуального крокуючого роботу з системою тех- нічного зору	60
<i>Іваненко Д.В.</i> Методи протидії атакам спеціального виду на криптоперетворення NTRU, які базуються на ана- лізі енергоспоживання	63
<i>Кобылянский Б.Б.</i> Исследование трехмассовой обмоточной машины с оптимальным и робастным управлением ...	70
<i>Кораблев Н.М., Макогон А.Э.</i> Адаптивный нечеткий регулятор с иммунной настройкой для управления мно- гомерным нелинейным динамическим объектом	75
<i>Кузнецов А.А., Исаев С.А., Фролов В.В.</i> Математическая модель регулярных нелинейных узлов замен с ис- пользованием недрвоичных криптографических функций	81
<i>Курцева Л.Б., Пономаренко Е.М., Шкорина Ю.Н., Коломиец К.В.</i> Дискретная система автоматического регули- рования толщины полосы с беспоршневым гидравлическим исполнительным механизмом прокатного стана 850	87
<i>Мегель Ю.Е., Артюшенко А.В.</i> Использование импульсного трансформатора для эффективной связи источни- ка коротких импульсов и антенны	91
<i>Печенин В.В., Щербина К.А., Войтенко О.В.</i> Синтез структурно-физической модели следающего фильтра с принудительной перестройкой частоты синхронизированного автогенератора	94
<i>Пилипенко Д.Ю.</i> Метод оценивания уровня культуры информационной безопасности	99
<i>Стасев С.Ю.</i> Синтез нелинейных дискретных последовательностей с заданными корреляционными и струк- турными свойствами	105
<i>Стрелков А.И., Жилин Е.И., Стрелкова Т.А., Лытюга А.П., Бутрым Т.В.</i> Обнаружение ослабленных оптиче- ских сигналов с учетом корпускулярного характера их взаимодействия с веществом	108
<i>Фирсов С.Н.</i> Метод определения точностных параметров управления системы ориентации космического ап- парата при наличии аэродинамических и магнитных возмущающих моментов	112
<i>Шаповалов А.В.</i> Выбор метода развертки цифровых изображений при анализе их фрактальных признаков в фазовом пространстве с использованием BDS-теста	116
<i>Ковтонюк И.Б.</i> Приближенные соотношения для определения управляющего момента крена маневренного самолета	122

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

<i>Карпенко Н.Ю., Уфимцева В.Б., Левиков Ю.В.</i> Математическая модель экономической системы с регулируемыми параметрами	125
<i>Кириленко В.А., Токар А.М., Лаврінчук О.В.</i> Математична модель діяльності оператора та методика оцінюван- ня показників якості функціонування посту радіомоніторингу під час добування інформації	129
<i>Коваль А.В.</i> Имитационная модель боевых действий и её применение для выбора вооружения оперирующей группировки войск	135
<i>Косенко Н.В.</i> Формализованное представление задачи формирования проектной команды	138
<i>Олейник Ю.А., Кожеушко Я.Н., Тихонов Г.М.</i> Управляющее воздействие и средства управления в социальных системах	142
<i>Толкунова Ю.Н.</i> Методы оценки стоимости, сроков и рисков мультипроектной модификации сложной техниче- ской системы	145
<i>Шевченко В.В.</i> Сценарии развития электроэнергетики Украины	151

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

<i>Брежнев Е.В.</i> Метод выбора рациональной стратегии диверсности ИУС АЭС в условиях неопределенности	156
<i>Груздо И.В.</i> Информационная технология выявления текстовых заимствований в работах студентов технических ВУЗов	160
<i>Зайцев В.Е., Мельников М.С., Воронько В.В., Воробьев Ю.А.</i> Реализация оценки технологичности авиационных деталей при использовании автоматизированных систем подготовки производства	166
<i>Кулинич В.С.</i> Информационные технологии анализа, оценивания и обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов на этапе их проектирования	172
<i>Можжаев О.О.</i> Моделирование трафика компьютерной сети системы автоматической идентификации судов	180
<i>Радивилова Т.А., Кайали Э.</i> Описание модели сети MPLS и методов управления трафиком	184
<i>Рубан И.В., Данюк Ю.В., Прибыльнов Д.В.</i> Выбор программных средств документирования операций сетевого уровня	190

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

<i>Красницкий С.С., Бутенко О.С., Пащенко Р.Э.</i> Определение экспертных оценок коэффициентов, влияющих на наводнение факторов	194
<i>Молодечья К.В., Погрузова К.О., Сугоняк І.І.</i> Модель системи моніторингу викидів шкідливих речовин на підприємстві	201
<i>Попов О.М., Чуб І.А., Новожилова М.В.</i> Концептуальное представление системы техногенной безопасности региона	206
<i>Тотоник В.В., Гордієнко Ю.О., Калугін В.Д., Черногор Л.Ф.</i> Оцінка впливу тектонічної активності земної кулі на сейсмічність території України	210
<i>Дендаренко В.Ю.</i> Технологія багаторівневого моніторингу стану пожежної безпеки	216

ЗВ'ЯЗОК

<i>Богатирьова Г.В., Питула А.С.</i> Розрахунок волоконно-оптичної лінії зв'язку	219
<i>Васюта К.С., Озеров С.В., Зоц Ф.Ф., Глуценко Н.А.</i> Метод повышения пропускной способности и скрытности системы радиосвязи путем применения МІМО-технологии на хаотических несущих	223
<i>Ирха А.В.</i> Анализ технических возможностей радиоэлектронного подавления радиорелейных станций связи ...	228
<i>Ке Ян.</i> Математическое моделирование многолучевых каналов спутниковой навигационной системы	231
<i>Коломиец А.С., Івко С.А., Лаврут А.А., Москаленко А.А.</i> Усовершенствование метода формирования сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты с заданными свойствами	234
<i>Малинській С.М., Наливайко Л.Г.</i> Аналіз інтенсивності відмов взаємопов'язаних елементів системи зв'язку	238
<i>Martynchuk A.A., Ikrani Kadir, Zubritsky G.N.</i> Increasing radio channel capacity method of MIMO system using orthogonal-polarization antenna technique	241
<i>Миушка О.В.</i> Аналіз впливу помилок позиціонування антенних пристроїв земних станцій на ймовірність помилки в каналах супутникових систем цифрового зв'язку	247
<i>Рысаков Н.Д., Титов И.В., Яценко В.Ж., Карев В.Г.</i> Предложения по построению канала передачи на борт самолета сигналов управления путем доработки приводной аэродромной радиостанции и автоматического радиоконуса	251
<i>Смирнов А.А., Сай В.Н., Коваленко А.В.</i> Обоснование предложений по реализации динамического режима функционирования радиосистем управления с множественным доступом	255
НАШІ АВТОРИ	263
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК	266

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 3 (23)

Відповідальний за випуск *Г.А. Кучук*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 12154-1038Р від 28.12.2006 р.

Комп'ютерна верстка: *В.В. Кірвас, І.А. Лебедева*Оформлення обкладинки: *І.В. Львіна*

Техн. редактор <i>В.В. Кірвас</i>	Коректор <i>В.В. Богомаз</i>
Підписано до друку 26.07.2012	Формат 60×84/8
Гарнітура «Times New Roman»	Друк – різнограф
Ціна договірної	Ум.-друк. арк. – 33,5
	Наклад 150 прим.
	Зам. 726-12
	Папір офсетний
	Обл.-вид. арк. – 31,46

Адреса редакції: Україна, 03150, Київ, вул. Фрунзе, 160/20, тел. (044) 463-99-22
ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації та управління"Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009.61144, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137, тел. (057) 778-60-34
e-mail: bookfabric@rambler.ru

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

Рассматриваются вопросы возможных сценариев и циклов мирового развития энергетики и неизбежных при этом в данном направлении кризисов. Рассматривается взаимосвязь энергетических, экономических, социальных и политических факторов при выборе направления процесса развития мировой и отечественной энергетики. Делается вывод о наиболее перспективных сценариях развития Украины.

Ключевые слова: сценарии развития энергетики, постиндустриальное развитие, индустриальное развитие, кризисы.

Постановка проблемы. В настоящее время наблюдается тенденция изменения мировой структуры энергетического баланса в сторону повышения его эффективности, увеличения использования местных и возобновляемых источников энергии, повышения экологичности энергетической отрасли. При этом электротехническая отрасль должна предложить промышленности новые решения в области создания энергоэффективного оборудования.

Для оценки будущего энергетики необходимо учесть сложный комплекс факторов – направления и приоритеты ее развития с учетом развития промышленности, технологические, ресурсные и экологические возможности каждого конкретного государства, энергетические, политические, демографические и социокультурные проблемы, а также необходимость учета взаимного влияния всех факторов друг на друга. Необходимо также сочетать количественный и качественный анализ всех перечисленных параметров.

Основными целями исследования и управления системой энергетики и выбора сценария ее дальнейшего развития, независимо от времени и геополитического положения государства, являются следующие требования:

1) определение оптимальных темпов и пропорций развития всех компонентов энергосистемы;

2) своевременное внедрение элементов новой техники, которые могут обеспечить решение основных задач научно-технического прогресса, создание условий для современной разработки и освоения такой техники;

3) обеспечение наиболее эффективного использования основных материальных, энергетических и трудовых ресурсов.

Цель статьи – определить сценарии национального развития энергетики, выяснить, какие

при таком выборе возникнут проблемы, и установить возможные направления решения этих проблем.

Основной материал. Направления развития электроэнергетики носят явно выраженный национальный характер. Стоит вопрос: развивать тепловую энергетику на органическом топливе, отдать предпочтение атомной энергетике, вкладывать силы и средства в развитие экологически чистой электроэнергетики от возобновляемых источников... Аналогичные проблемы есть и в выборе направлений развития генерирующего оборудования: повышать единичную мощность генераторов, например, до 1500 МВт, или отдать предпочтение малым источникам энергии с целью их непосредственного приближения к потребителю, проводить техническую реконструкцию установленного на ТЭС изношенного электрооборудования с использованием приемов диагностики и последующей реабилитации... И такие вопросы возникают в каждом секторе, связанном с выработкой, распределением и потреблением электроэнергии. Единственное, что не вызывает вопроса – это необходимость внедрения энергоресурсосбережения.

Энергоресурсосбережение — одна из наиболее серьезных проблем для национального производителя. Сегодня на производство единицы ВВП в Украине в среднем расходуется почти в 3 раза больше энергоресурсов, чем в европейских странах. Особенно это касается энергоемких предприятий промышленного комплекса, [1÷ 3]. Инвестиции в энергоэффективность должны вести к сокращению расходов на энергию, росту конкурентоспособности, улучшению надежности снабжения и снижению воздействия на экологию. Несмотря на явные преимущества, программа энергоэффективности в промышленности внедряется достаточно трудно из-за существования многочисленных барьеров. Эксперты выделяют сле-

дующие препятствия для внедрения современного энергосберегающего оборудования, [2 ÷ 4]:

1) отсутствие механизмов финансирования для замены или ремонта (реабилитации) электрооборудования;

2) отсутствие механизмов подготовки кадров, способных не только эксплуатировать новую технику, но и вносить определенный вклад в ее создание и развитие;

3) отсутствие информации о принципах подбора энергоэффективного оборудования и о возможностях его сервисного обслуживания.

Внедрение энергоэффективных технологий на производстве может дать до 30% сокращения потерь, обеспечить резкое повышение экономичности отрасли, обеспечить снижение вредных выбросов и т.д. Но достижение ощутимого эффекта от политики энергосбережения возможно лишь при существенных структурных сдвигах в создании и использовании энергосберегающих технологий по всей цепочке «выработка – передача – потребление электроэнергии» во всех отраслях экономики и социальной сфере.

Необходимо пересмотреть энергетическую политику, делая упор на снижение удельного энергопотребления и на увеличение отчислений на охрану окружающей среды. Вопросы устойчивого и безопасного развития энергетики неразрывно связаны с общемировыми, глобальными проблемами, такими, как изменение климата, устойчивое или кризисное развитие экономики, обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. Необходимо усиление политики энергосбережения, поскольку почти третья часть всех добываемых энергоресурсов в настоящее время не используется (теряется), что приводит не только к экономическому, но и к экологическому ущербу.

Иногда возникает вопрос - нужно ли прогнозировать длительное развитие энергетики, например, на 40-50 лет вперед, если непрерывно идет изменение энергетических, экономических, социальных и даже политических факторов, определяющих правила выработки и распределения электроэнергии. Например, цунами и землетрясение 11 марта 2011 г. в Японии (авария на блоках АЭС Фукусимы) привели к очередному пересмотру отношения к развитию атомной энергетики. От планируемых ранее к постройке в Китае 106 атомных блоков (разработка проектов) к маю 2012 в работе осталось только 26 и т.д., [1,2].

Общими и во многом устойчивыми являются только два главных аспекта прогнозирования развития энергетики, которые определяют начальные условия прогнозирования - это непереносимое сохранение спрос на долгосрочные устойчивые ис-

точники энергии и необходимость экологической безопасности при ее использовании.

В рамках базовой модели экономического развития возможны разные сценарии: неблагоприятный (пессимистический), благоприятный (умеренный), максимально благоприятный (оптимистичный), [4,5]. Наиболее приемлемым для Украины, учитывая существующие неблагоприятные внутренние и внешние факторы, является, на наш взгляд, умеренный сценарий, но возможность его реализации требует глобальных структурных реформ. В долгосрочной перспективе развитие мировой и отечественной экономики и энергетики будет определяться сочетанием трех принципов — статического, циклического и динамического.

Согласно статическому принципу, в Украине до 2050 г. будет преобладать инерция экономического и энергетического развития. Циклический принцип устанавливает, что наряду с этим должна быть цикличность энергетического и экономического развития. Динамический принцип заставляет ожидать в перспективе, что произойдет острый комплексный кризис, который разрешится, скорее всего, полной сменой направлений и нормативов развития энергетики.

За последние 100 лет можно отметить три подобных кризиса: начала 1930-х, начала 1970-х и кризис конца 2000-х годов, [4]. Кризис начала 1930-х гг. привел к ускоренной индустриализацией и резкому росту спроса на электроэнергию для промышленности и на продукты переработки нефти. Кризис начала 70-х гг. был вызван переходом США и Западной Европы к постиндустриальному развитию (отказ от модели индустриального развития) и окончанием холодной войны. Признаком этого являлась активизация частного предпринимательства, либерализация мировой экономики, ускорение развития атомной энергетики, возрастание спроса на газ, как на основное топливо для энергетики и т.д.

Кризис конца 2000-х гг. был спровоцирован кризисом «компьютерной экономики» и спекулятивного мирового рынка бумажных активов (включая нефтяной рынок), активизацией угрозы глобального потепления. Вместе с тем, этот кризис потребовал провести оценку новых направлений развития энергетики.

Каждый кризис вызывал изменение динамики мировой энергетики, которая сходилась с устойчивой траектории экспоненциального роста, характерного для докризисных периодов. В ходе кризиса темпы роста мирового энергопотребления снижаются и могут даже стать отрицательными, но всегда после кризиса наблюдался устойчивый рост. При таком формировании во время и после

каждого кризиса необходимо делать выбор между альтернативными сценариями развития энергетики:

- 1) продолжение прежней модели роста (верхний сценарий);
- 2) переход к новой модели роста;
- 3) переход к неэнергоёмкой модели роста (нижний сценарий).

Обычно первый и третий сценарий трудно реализовать, поэтому доминирует второй, как наиболее компромиссный. Т.е. после выхода из кризисного периода рост мирового энергопотребления продолжается, но при этом темпы роста снижаются.

Анализ динамики развития энергетики с учетом существующей цикличности этого развития позволяет предположить к 2040-2050 г.г. следующий кризис мировой экономики и энергетики, связанный с исчерпанием потенциала традиционного индустриального развития и переходом к энергетике с новым качественным, интеллектуальным, энергоинформационным уровнем. Прежде всего, можно ожидать, что произойдет отказ от топливной энергетики. Судьбу атомной энергетики трудно прогнозировать. Если не будут найдены новые источники энергии промышленного уровня, то отказаться от выработки основной части электроэнергии на АЭС не удастся. Для Украины, где свыше 50 % электроэнергии в настоящее время вырабатывается на АЭС, отказ от атомной энергетики вызывает вопрос.

После выхода из очередного кризиса каждому государству следует выбирать сценарии развития национальной энергетики из трех возможных вариантов:

- 1) инерционно - катастрофический;
- 2) стабилизационно - стагнационный;
- 3) инновационно - революционный

Каждый сценарий имеет свой путь разрешения противоречий и, соответственно, свои масштабы мирового и регионального спроса на энергоносители, структуру спроса на конечные энергетические услуги и производства первичных энергоресурсов. И для каждого сценария характерно наличие двух этапов: первый, сохраняющий определенную инерционность предыдущего сценария, и второй, на котором инерция исчерпывается, наступает период стагнации с признаками скрытого или явного энергетического кризиса, а затем энергетика переходит в качественно новое состояние. На последнем этапе идет максимальный подъем технико - экономического состояния национальной промышленности, внедрение достижений инновационных направлений в науке и технике, формируется новый ряд вопросов, кото-

рые на следующем этапе (цикле) определяют дальнейшее развитие.

В Украине, к сожалению, по технико - экономическим и социально-политическим параметрам наиболее часто используется инерционно - катастрофический сценарий, который предполагает сохранение современной траектории развития энергетики, несмотря на то, что по этим показателям эта модель достаточно неустойчива. Выбор этого сценария предполагает дальнейшее увеличение спроса на углеводородное топливо, что, как следствие, приведет к уничтожению его дешевых запасов, увеличение инвестиционных потребностей для освоения нетрадиционных энергоресурсов. Очевидно, что при этом энергетика станет сдерживать общее социально - экономическое развитие государства, будет приостановлено экономическое развитие и необходимо будет отказаться от экологических ограничений.

Стабилизационно - стагнационный сценарий предполагает внесение исправлений в развитие энергетики на государственном уровне. Одно из основных требований этого направления – повсеместное, обязательное энергосбережение. Это позволит работать и находить средства для поддержания экологии, (например, решения проблемы изменения климата), обеспечит рост спроса на энергоносители, смягчит противоречия в развитии энергетики, но стабилизация состояния ограничит инвестиционно - инновационное развитие энергетики, станет замедлять не только индустриальное, но и постиндустриальное развитие. Т.е. этот сценарий также приведет к снижению темпов энергетического и экономического развития в долгосрочной перспективе и к постепенной потере устойчивости. В мировой энергетике этот сценарий имеет еще больше отрицательных черт, как например, он вызовет развитие и нарастание конфликта развитых и развивающихся стран по вопросу климатической политики.

Наиболее прогрессивный инновационно - революционный сценарий предполагает изменение современных направлений развития энергетики уже в 2010–2030 гг. за счет ее инновационного развития, как в секторе производства энергии, так и в секторе ее конечного потребления. Чтобы подтвердить это утверждение рассмотрим вариант перехода на использование электромобилей. Последнее станет возможным, если будут созданы мощные и дешевые аккумуляторы электроэнергии, что, в свою очередь, вызовет рост спроса на электроэнергию и снижение спроса на нефть, т.е. приведет к сворачиванию нефтяного бизнеса. Одновременно возрастет актуальность поиска новых способов прямого получения электроэнергии. Значительную роль может сыграть создание

реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла, а также реакторов малой мощности. Актуальными станут и проблемы освоения электромагнитной энергии Земли, космоса и т.д. Если такое развитие станет возможным, уже к 2030 г. нефть перестанет быть черным золотом, эквивалентом энергетического и экономического богатства стран и основным энергетическим ресурсом развития. Рост спроса на электроэнергию потребует создания новых генерирующих мощностей (новых типов турбо- и гидрогенераторов), рост вклада в общую выработку электроэнергии от атомных электростанций, создание инновационного «электрического мира».

Ключевыми тенденциями развития мировой энергетики в инновационно - революционном сценарии будут высокая инвестиционная активность, развитие и внедрение новых технологий, увеличение доли электроэнергии в общем объеме энергии и т.д. Инновационное развитие также предполагает:

- 1) развитие малой энергетики, приближение источников энергии к потребителю;
- 2) создание интеллектуальных электроэнергетических сетей (smart grids), интеграцию энергетических и информационных сетей, развитие управления энергопотреблением;
- 3) активное использование технологий энергосбережения, в том числе в коммунальном секторе;
- 4) создание технологии хранения электроэнергии в энергосистемах, создание мощных и дешевых аккумуляторов электроэнергии, создание технологий автономного и мобильного энергоснабжения;
- 5) создание и распространение новых источников энергии, появление технологий управления климатом (геоинжиниринг).

Различия в энергопотреблении при использовании разных сценариев оказываются более значительными, чем просто количественная оценка потребления первичной энергии. Инерционно - катастрофический и стабилизационно - стагнационный сценарий приводят к нарушению устойчивости мирового развития, хотя и с разной скоростью. Инновационно - революционный сценарий, предполагает быстрый рост эффективного энергопотребления (полезной работы, выполняемой за счет потребления энергии), благодаря переходу к более квалифицированным видам энергии. Поэтому необходим переход от количественной к качественной оценке энергопотребления с использованием информационно - энергетических систем. Также необходим новый подход ко многим устоявшимся понятиям энергоснабжения. Например, стоит оценить возможность не повы-

шения напряжений в линиях электропередач, но следует рассмотреть вопрос снижения напряжения. Обоснуем это предложение. В настоящее время электросети Украины работают недогруженными. Это определяется экономическим состоянием национальной промышленности: износ электрооборудования промышленных предприятий и электростанций не позволяет эксплуатировать их с номинальной загрузкой; многие предприятия закрыты и для их пуска требуются значительные инвестиции. На изменение характера нагрузки влияет увеличение вклада в общую картину электропотребления бытовых электроприемников и общее изменение характера промышленной нагрузки. Это приводит к увеличению емкостного тока в линиях, к необходимости установки дополнительных систем компенсации реактивной энергии (реактивного тока). Но формирование емкостной энергии пропорционально cU^2 , где c – емкость линий электропередач, U – напряжение в линиях электропередач. Поэтому снижение напряжения позволит «разгрузить» сети от реактивной энергии. Ожидаемое будущее улучшение состояния промышленности с использованием новых, энергосберегающих технологий, не даст значительного увеличения нагрузки на линии электропередач, даже если предположить, что начнется подъем в промышленности и сельском хозяйстве, т.е. произойдет быстрый рост энергопотребления, но обязательно эффективного. Поэтому снижение напряжения и в этом случае перспективно.

По какому бы сценарию не шло развитие электроэнергетики, необходимо развитие отечественной электротехнической промышленности, которая позволит осуществить перевод всех отраслей экономики и социальную сферу на технологии, обеспечивающие экономию энергетических и материальных ресурсов. Украина по макроэкономическим показателям является одним из самых бедных европейских государств с низкими доходами населения, что приводит к отсутствию в государстве социального и экономического фундамента для инновационного пути развития. Во многих украинских публикациях идет непрерывный разговор о необходимости смены инерционного развития на инновационное, но пока все остается на этапе прогнозирования.

Кабинет министров Украины установил, что до 2015 года необходимо уменьшить энергоемкость внутреннего валового продукта на 20%, а также обеспечить производство не менее 10 % энергии от возобновляемых источников и альтернативных видов топлива. Для достижения таких целей разработана Государственная целевая программа энергоэффективности и развития произ-

водства энергоносителей из возобновляемых источников.

Ориентировочный объем финансирования Программы составляет 250 млрд. гривен, в том числе 30,1 млрд. – за счет государственного бюджета, 15 млрд - за счет местных бюджетов, 204,9 млрд. – за счет других источников. В 2010 г. на нужды энергоэффективности было заложено 14,3 млрд. гривен (4,3 млрд. – за счет государственного бюджета, 1,8 млрд.– за счет местных бюджетов, 8 млрд.– за счет других источников), [6].

Программа также предусматривает уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. Как ожидается, внедрение Программы позволит уменьшить объем вредных выбросов на 15-20%. Но даже плановое, полноценное развитие нетрадиционной энергетики и энергетики от возобновляемых источников не решит вопрос энергообеспечения страны.

Можно выделить главные стратегические направления проведения работ по обеспечению энергоэффективности промышленного производства и выработки электроэнергии:

1) снижение технологических потерь электроэнергии в системах электропередач и электропотребления;

2) снижение потерь из-за низких метрологических характеристик приборов учета электроэнергии, отсутствие метрологической поверки;

3) снижение расходов энергетических ресурсов при их использовании потребителями;

4) снижение материальных затрат на производство электроэнергии;

5) снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

б) качественная и современная диагностика технического состояния энергетического оборудования, [3,5];

7) повышение эффективности использования тепловой энергии, снижение затрат на электроэнергию и теплоснабжение в коммунальном хозяйстве и социального, административного и культурного назначения;

9) повышение надежности энергоснабжения и снижение эксплуатационных расходов на энергетическое оборудование;

10) комплектная поставка на промышленные предприятия и тепловые электростанции современного, энергосберегающего электротехнического оборудования;

11) проведение работ по внедрению в производство энергетической отрасли новых достижений науки и техники, современных технологий.

Выводы: 1) существуют значительные различия в возможных сценариях развития, как мировой, так и национальной энергетики;

2) выбор сценария развития национальной энергетики не должен зависеть от настоящих проблем технико – экономического и социально-политического характера. Необходимо выбирать инновационно - революционный сценарий, который обеспечит быстрый рост эффективной выработки и эффективного энергопотребления;

3) пока не сделаны реальные шаги к получению новых источников энергии, нет устойчивых систем аккумулирования электроэнергии, создания систем ее хранения, следует развивать атомную энергетику, как наиболее энергоэффективную, с продолжением работ по обеспечению ее безопасности, и по решению вопроса утилизации (хранения) отработавшего ядерного топлива;

4) Необходим переход от количественной к качественной оценке энергопотребления с использованием информационно - энергетических систем, новый подход ко многим устоявшимся понятиям энергоснабжения, поведение работ по внедрению нетрадиционной энергетики и энергетики от возобновляемых источников.

Список литературы: 1. Шевченко В.В., Лизан И.Я., Зиновьев С.Н. Ядерная энергетика Украины и экологическая безопасность: проблемы и перспективы // *Сучасні аспекти механізації та автоматизації енергоємних виробництв*, 2011, Красноармійськ, с. 288 – 296. 2. Шевченко В.В. Перспективна оцінка совершенствования энергетической системы Украины // *Електрика (Россия, Москва)*, № 9, 2012. - С. 10 – 15. 3. Шевченко В.В., Лутай С.Н. Системный подход к развитию энергетики Украины // *Вісник Кременчуцького НУ ім. М. Остроградського*, № 3/2012 (74). - С. 28 – 32. 4. Бушуев В.В., Мастепанов А.М. Кризисы будущего: перспективы мировой экономики и энергетики до 2050 года // *Энергетическая политика*, № 4-5, 2010, стр. 13– 19. 5. Шевченко В.В. Роль атомных электростанций в электроснабжении Украины и безопасность их эксплуатации // *Електрика (Москва, Россия)*, № 7, 2012, с. 34 – 39. 6. Государственная целевая экономическая программа энергоэффективности на 2010-2015 годы. Постановление Кабинета Министров Украины № 243 от 1 марта 2010.

03.07.2012

: [(ISSN 2073-7394), 3(23). - : "
", 2012. - . 151-155. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2542841>]

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24652>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/24652/1/2012_Shevchenko_Stsenarii_razvitiya.PDF

: [(ISSN 2073-7394), 3 (23). - : "
", 2012. - . 151-155. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2542841>]

In English: [Shevchenko Valentina V. (2012) Scenarios for the development of electric power industry in Ukraine (rus.) / Control, Navigation and Communication Systems (ISSN 2073-7394), pp. 151-155. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2542841>]

The questions of possible scenarios and cycles of world development of power engineering and inevitable crises in this direction are being considered. The relationship of energy, economic, social and political factors in the choice of the direction of development of world and domestic energy is considered. A conclusion is drawn about the most promising scenario of Ukraine's energy development.

Keywords: scenarios of energetics development, postindustrial development, crises.